

Marcos legais da educação: a importância da regulamentação para a manutenção do sistema jurídico de ensino

Profª Drª Michele Aparecida Cerqueira Rodrigues

michele.profmatematica@gmail.com

Resumo

As leis são relevantes para o funcionamento de qualquer sociedade, pois elas definem o que é legal. Contudo a legislação se baseia em valores que podem mudar ao longo do tempo. Contudo, elas normatizam os direitos e deveres dos cidadãos e possibilitam que todos tenham acesso aos sistemas públicos. Na educação, a regulação permite uma coesão visto o tamanho o território brasileiro. Elas estão presentes, hierarquicamente, nas esferas federais, estaduais e municipais.

Palavras-chave: leis, educação, regulamentação.

Abstract

Laws are relevant to the functioning of any society, as they define what is legal. However, legislation is based on values that can change over time. However, they standardize the rights and duties of citizens and allow everyone to have access to public systems. In education, regulation allows cohesion given the size of the Brazilian territory. They are hierarchically present at the federal, state and municipal levels.

Keywords: laws, education, regulation.

Não há como falar sobre padrões sem falar sobre valores. Legalmente falando, as normas são expressas por meio de regras ou princípios. Princípios expressam valores e normas têm um caráter eminentemente instrumental, não que também não expressem valores.

No entanto, eles são muito importantes para que a sociedade possa entender claramente quais são seus direitos e

deveres relacionados a uma determinada área da sociedade.

A legislação educacional, por exemplo, pode ser considerada como um conjunto ou corpo de leis relacionadas à educação, seja ela especificamente voltada para o ensino ou em questões relacionadas à educação como, por exemplo, a profissão docente, a

democratização do ensino ou as taxas escolares .

As leis constitucionais que tratam da educação são as principais fontes de regulação e organização da esfera nacional. Isso porque definem os poderes constitucionais e administrativos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Abaixo dos regimentos presentes na Constituição Federal, temos as leis federais e as ordinárias (complementares) que regulamentam o sistema educacional nacional. A educação é tida como um direito social e o acesso à educação básica é um direito público subjetivo, por exemplo, é o imperativo normativo que nos dá esse direito. está presente na Constituição, seja ela Federal, Estadual ou Municipal.

Assim, podemos dizer que a estrutura político-jurídica da educação contida na

Constituição Federal e nas Leis Federais regula as demais estruturas e prescreve a forma de funcionamento do serviço educacional.

Referências

LÓPEZ SUÁREZ, A.; MORALES HERNÁNDEZ, I.; SILVA BELTRÁN, E. E. (2005). El sostenimiento de la educación en México. **Papeles de población**, v. 11, n. 44, p. 239-254. Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000200010&lng=es&tlng=es. Acesso em 09 dez. 2020.

VEGA GIL, L. La reforma educativa en Espana (1970-1990). **Educar em Revista**, v. 13, p. 101-132. 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-4060.175>. Acesso em 08 nov. 2020.